

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563825>

Эминова Гулёра

Магистрант 1 го курса

Нишанов Я. И.

Научный руководитель

ФерГу

Аннотация: *О фразеологии написано множество статей, книг, диссертаций, а интерес к этой области языка не иссякает ни у исследователей, ни у тех, кто просто неравнодушен к слову. Сам факт наличия в языке помимо слов целых словесных комплексов, которые иногда тождественны слову, а чаще являют собой уникальный лингвистический феномен, отличающийся яркой выразительностью, образностью и эмоциональностью, служит для нас поводом к тому, чтобы исследовать именно этот раздел стилистики. Однако фразеология как совокупность всех устойчивых выражений в том или ином языке – слишком широкое поле деятельности для такой небольшой работы, как данная.*

Ключевые слова: *языковой феномен, фразеология, сфера деятельности, языкознание, речеобразование, фразеологический строй языка, языкознание.*

Русский язык – это национальный язык русского народа, обладающего богатейшими демократическими и революционными традициями, высочайшей культурой. Это язык строителей нового общества, о котором веками мечтали лучшие умы человечества. Это язык современной науки, техники и культуры. Русский язык в наше время – связующее звено великого многонационального Российского государства с людьми всей планеты. Русское слово – это голос мира, страстный призыв к равенству, братству и дружбе всех народов, во имя мира и социального прогресса.

Фразеология является относительно новой областью лингвистики, прошедшей насыщенный и полный открытиями путь развития. По различным вопросам фразеологии написано бесчисленное множество серьезных монографий, учебников, защищены диссертации. Фразеология находится под пристальным вниманием в курсах по общему языкознанию, сравнительной типологии, лексикологии, психолингвистики, лексикографии, истории

В середине XX в. ученые, изучающие наш язык, увидели, что, кроме огромного количества слов, составляющих язык, есть еще особый пласт - несколько десятков тысяч устойчивых сочетаний слов, которые, как и слова, помогают нам строить речь. Причем речь образную, особенно емкую.

Как лингвистическая дисциплина фразеология занимается исследованием устойчивых словесных комплексов фразеологизмов. Термин «фразеология» трактуется, как правило, в двух основных значениях

1) раздел языкознания (лингвистическая дисциплина), изучающий фразеологический состав языка в его историческом развитии и современном состоянии (классификация, описание основных параметров и признаков, изучение структуры, значение, текстообразующие потенции и т.д.);

2) совокупность фразеологизмов данного языка (инвентарь), то же, что фразеологический состав.

Как лингвистическая дисциплина фразеология занимается исследованием устойчивых словесных комплексов фразеологизмов. Термин «фразеология» трактуется, как правило, в двух основных значениях

В русской лингвистической науке фразеология становится самостоятельным направлением благодаря трудам Е.Д.Поливанова. По мнению автора, фразеология подобно лексикологии, изучающей значение слов, должна заниматься исследованием значения УСК. Предпосылки теории фразеологии были также заложены в трудах А.А.Потебни, И.И.Срезневского, А.А.Шахматова, Ф.Ф.Фортунатова, С.И.Абакумова, Л.А.Булаховского.

Ввиду того, что фразеология выше была определена как наука, занимающаяся изучением УСК языка, напомним имеющиеся точки зрения по поводу их определения, основных признаков и особенностей. УСК (в узком смысле слова - фразеологизмы) - есть вторичные языковые знаки, имеющие стабильный, воспроизводимый характер, образованные от первичных языковых знаков - лексем, имеющие структуру синтагмы или целого предложения (поговорки и пословицы) и обладающие особой семантикой и коннотацией.

Несмотря на имеющиеся расхождения в толковании терминов «фразеология», «УСК», все лингвисты исследуют «неоднословное образование», «привычные» сцепления слов, имеющие семантическое, структурное и функциональное своеобразие, отличающееся от лексем и от абстрактно моделированных синтаксических конструкций

Таким образом, основными признаками и УСК являются устойчивость, идиоматичность и воспроизводимость. От свободных синтагм (словосочетаний) их отличает отсутствие регулярных семантических отношений, невыводимость общего значения из значений компонентов, наличие образованности и коннотации (наличие дополнительной экспрессивно-эмоциональной информации).

Следует подчеркнуть, что не все УСК обладают всеми вышеперечисленными признаками одновременно. Необходимо различать центр и периферию фразеологии, уровни (ступени) фразеологизации. Так, на высшей ступени фразеологизации находятся выражения, типа «бить баклуши», на средней ступени (ядро фразеологии) находятся выражения, типа «бросить камень в чужой огород», на низшей ступени находятся выражения, типа «дать ответ» и т.п.

Основной круг проблем, которые на протяжении многих лет решает фразеология, сводится к следующему:

- 1) исследование природы фразеологизмов и их категориальных признаков;
- 2) изучение особенностей их знаковой функции;
- 3) определение их структурно-семантической специфики;
- 4) исследование фразообразовательной способности компонентов УСК;
- 5) изучение системных связей, как между фразеологизмами, так и общезыковой системой значимых единиц, главным образом, словами;
- 6) изучение процессов фразообразования в их номинативном и коммуникативно-функциональном аспектах;
- 7) описание фразеологической деривации;
- 8) фразеографический аспект;
- 9) проведение сопоставительных исследований как на основе близкородственных, так и на основе не / дальнеродственных языков.

Решение этих проблем и формирует фразеологию как лингвистическую дисциплину, определившую объектом своего исследования изучение УСК, прежде всего, в плане их категориально-языковых свойств, отражающих как внутренние системные связи, так и их внешние связи с другими единицами языка.

Таким образом, в развитии фразеологии как лингвистической дисциплины можно условно наблюдать три периода развития: классический «виноградовский» с его структурно-семантической парадигмой и системно-

классификационным методом исследования, постклассический период исследования фразеологизмов в функционально-речевом употреблении с привлечением компонентного анализа значения и изучения номинативной функции и образной структуры (внутренней формы). Третий - современный период развития фразеологии справедливо определяется как когнитивно-культурологический.

Согласно этому подходу язык мыслится как определенная и весьма важная для человека форма существования знаний, как способ «закрепления своей отражательной деятельности мышления» - деятельности, которая в свою очередь, неразрывно связана с практической (физической) деятельностью человека.

Наблюдения над активными процессами в развитии и изменении русской фразеологии позволяют сделать следующие выводы:

В пассивный запас перешло большое количество слов и фразеологизмов, переставших быть актуальными.

В словарный состав русского языка влились новые слова и фразеологизмы, связанные с необходимостью названия новых предметов, понятий и явлений. Обогащение словарного состава осуществляется путем словообразования по образцам, существующим в языке, путем заимствования иноязычных слов.

Широкое употребление научной и технической терминологии приводит к изменению сферы ее употребления, вызывает использование терминов в метафорическом и образном плане; ср.: высокое напряжение, испытание на прочность и др.

В связи с взаимодействием стилей часто изменяется стилистическая окраска слов и словосочетаний (например, цейтнот, стартовая площадка, оказать помощь, дать указания и др.).

Следствием этого процесса является пополнение нейтральной лексики. Стилистические сдвиги в отдельных словах и фразеологизмах часто оцениваются односторонне и вызывают жаркие дискуссии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. П.А. Лекант Современный русский литературный язык. - Москва., Высшая школа, 1982.
2. В.П. Жуков Русская фразеология. - Москва., Высшая школа, 1986.

3. Д.Э. Розенталь Современный русский язык часть 1. – Москва., Высшая школа, 1976
4. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л.: Наука, 1977. – 284 с. 6.